

РОЛЬ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ РУХУ АГРОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

JEL Classification: M12
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Дослідження зосереджено на аналізі ролі логістики у переміщенні агропродукції в Україні та на світовому ринку, оцінюючи її вплив на ефективність і конкурентоспроможність аграрного сектора. В контексті глобалізації та постійно зростаючих вимог до швидкості, якості та вартості доставки, логістика відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного руху агропродукції від поля до кінцевого споживача. Детально розглянуто складні логістичні ланцюги, що з'єднують українських виробників із внутрішніми та зовнішніми ринками, підкреслюючи значення мультимодальних транспортних рішень, які включають дорожній, залізничний, морський та повітряний транспорт.

Після 24 лютого 2022 року, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, експорт товарів з країни значно змінився через низку факторів, пов'язаних із воєнним станом. Одним із основних викликів стала блокада морських портів, зокрема Одеси, яка є важливим вузлом для аграрного експорту. Це призвело до необхідності переорієнтації логістичних шляхів та пошуку альтернативних маршрутів через сухопутні кордони, що, в свою чергу, спричинило збільшення транспортних витрат та логістичні складнощі. Проаналізовано, як зміни у світовій економіці, технологічний розвиток, зокрема цифровізація та автоматизація, впливають на логістичні процеси та стратегії. Окрема увага приділяється впливу геополітичних подій, зокрема повномасштабної війни в Україні, на логістику агропродукції.

Оцінено виклики, пов'язані з блокуванням традиційних маршрутів, знищенням інфраструктури та необхідність шукати альтернативні шляхи для експорту продукції. Узагальнюючи, стаття надає огляд поточного стану логістики в аграрному секторі України та світу, виокремлюючи ключові виклики та можливості, які стоять перед галуззю. Значення логістики для підвищення конкурентоспроможності агропродукції на міжнародній арені та забезпечення її стійкості в умовах змінних ринкових та геополітичних умов підкреслюється як основна тема дослідження.

Ключові слова: аграрна продукція, експорт, логістика, морський транспорт, перевезення.

Annotation. This scientific article focuses on analyzing the role of logistics in the movement of agricultural products in Ukraine and on the global market, assessing its impact on the efficiency and competitiveness of the agricultural sector. In the context of globalization and the constantly increasing demands for speed, quality, and cost of delivery, logistics plays a crucial role in ensuring the effective movement of agricultural products from the field to the end consumer. The article examines in detail the complex logistical chains that connect Ukrainian producers with domestic and international markets, highlighting the importance of multimodal transport solutions, which include road, rail, maritime, and air transport.

After February 24, 2022, when a full-scale war began in Ukraine, the export of goods from the country changed significantly due to a number of factors related to the war situation. One of

the main challenges was the blockade of seaports, particularly Odesa, which is a vital node for agricultural exports. This led to the need to redirect logistical routes and find alternative routes through land borders, which in turn caused an increase in transport costs and logistical difficulties. The article analyzes how changes in the global economy, technological development, particularly digitalization, and automation, affect logistical processes and strategies. Special attention is paid to the impact of geopolitical events, especially the full-scale war in Ukraine, on the logistics of agricultural products. The challenges associated with blocking traditional routes, destroying infrastructure, and the need to find alternative ways for exporting products are examined.

In summary, the article provides an overview of the current state of logistics in the agricultural sector in Ukraine and the world, identifying key challenges and opportunities facing the industry. The importance of logistics in enhancing the competitiveness of agricultural products on the international stage and ensuring their resilience in the face of changing market and geopolitical conditions is emphasized as the main theme of the research.

Keywords: agricultural products, export, logistics, maritime transport, transportation.

Вступ

Постановка проблеми в загальному вигляді. Повномасштабна війна в Україні спровокувала радикальні зміни у функціонуванні всієї економіки країни – руйнування інфраструктури та бізнесу на тлі окупації окремих територій модифікували ресурсний потенціал, виробничі потужності та всі транспортні артерії. Традиційно, економіка України носила аграрний характер – за підсумками 2023 року частка такої продукції в загальному експорті країни склала 62 %, що в грошовому еквіваленті склало 22,1 млрд дол США, хоча це й на 21% менше ніж у 2021 році – до початку повномасштабного вторгнення [1].

У 2022 році деблокада українських портів та покращене забезпечення постачанням через залізничний та автомобільний транспорт суттєво спростило процес експорту аграрної продукції. Однак блокування морських шляхів російською стороною, відоме як "зерновий коридор", у 2023 році сильно вплинуло на зменшення обсягів українського аграрного експорту. Не менш важливою є те, що з 10 найбільших імпортерів української аграрної продукції 8 країн є членами Європейського Союзу, причому чотири з них мають спільний кордон з Україною. Це свідчить про критичну роль, яку відіграють країни ЄС у збуті української аграрної продукції, іноді навіть рішучу. Додаткові обмеження на експорт імпорту, введені Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією у квітні-травні 2023 року, також призвели до зменшення обсягів та вартості українського аграрного експорту. Отже, саме питання логістики агропродукції стають одним із визначальних факторів у організації її експорту з України та забезпечення продуктами харчування споживачів у багатьох країнах світу, що і зумовлює актуальність проведеного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ролі логістики для експорту агропродукції набули особливої актуальності саме під час повномасштабної війни в Україні, тобто на тлі агресії росії. Однак, різноманітні аспекти даної проблеми розкривалися в працях науковців. Зокрема, Єфанов В.А. розглядає особливості організації логістики агрохолдингами України [2]; Носенко В.В. висвітлює в своїх працях особливості логістичної підтримки продажів агропродукції [3]; сутність процесів управління логістикою в агрохолдингах вдало розкрита в дослідженні Ткаченко Г.А. [4]. Особливості логістики в сфері руху агропродукції в сучасних умовах війни розкриваються в дослідженнях Березового М., Болежарського Я., Боричева С., Вернигори Р., Галицького О., Гревцова С., Дяченко О., Зубрицького А., Прокопенко В., Смірної О., Хиленко Ю. [5-8] та інших. Не применшуючи цінності проведених досліджень, все ж варто відзначити, що в сучасних турбулентних умовах, дослідження питань ролі логістики для руху агропродукції в Україні та світі потребує постійного моніторингу та виокремлення її критичних детермінант.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є ідентифікація ролі логістики в організації руху агропродукції шляхом огляду параметричних характеристик даного процесу та їх коливань, що дозволить обґрунтувати виявлені тенденції або закономірності та надати пропозиції щодо їх ефективності.

Результати

Після 24 лютого 2022 року, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, експорт товарів з країни значно змінився через низку факторів, пов'язаних із воєнним станом. Одним із основних викликів стала блокада морських портів, зокрема Одеси, яка є важливим вузлом для аграрного експорту. Це призвело до необхідності переорієнтації логістичних шляхів та пошуку альтернативних маршрутів через сухопутні кордони, що, в свою чергу, спричинило збільшення транспортних витрат та логістичні складнощі.

До того ж, воєнні дії безпосередньо вплинули на виробничі потужності країни, що змусило переглянути асортимент товарів, готових до експорту. Зокрема, зменшилося вивезення зернових та інших аграрних продуктів. Водночас, спостерігалось зростання експорту військової та оборонної продукції відповідно до збільшеного світового попиту. Міжнародна підтримка, виражена у фінансовій допомозі та інвестиціях, дозволила частково стабілізувати економіку України та підтримати її експортний потенціал в умовах кризи. Однак, падіння обсягів експорту з початком повномасштабної війни стало беспрецедентним (рис. 1).

Рис. 1. Коливання обсягів експорту з України під впливом повномасштабної війни

Джерело: [9]

Економічні санкції, введені проти країни-агресора, відіграли значну роль у переорієнтації світових ринків, що надало Україні можливість виступати як альтернативний постачальник товарів, зокрема в енергетичному секторі (до початку його руйнування шляхом ракетних обстрілів) та агропромислового комплексу. Повномасштабна війна, активні бойові дії і ракетні обстріли та їх наслідки створили екстримальні умови для експортної діяльності України, змінивши не тільки логістику і асортимент товарів, але й трансформували окремі міжнародні ринки.

Вплив війни в Україні на світовий ринок агропродукції став визначальним, враховуючи ключову роль України як одного з найбільших світових виробників та експортерів зернових та інших сільськогосподарських товарів, особливо для країн Африки.

Один із найвідчутніших наслідків – це зростання цін на продовольство на світовому ринку. Україна відома як "житниця Європи", тому блокування її експортних можливостей, особливо зернових, спричинило дефіцит пропозиції та збільшення цін на пшеницю, кукурудзу та інші аграрні продукти. Другий наслідок пов'язаний із розладом глобальних ланцюгів постачання. Багато країн залежали від імпорту агропродукції з України. Завади в торгівлі спонукали ці країни шукати альтернативні джерела постачання, що не завжди могло ефективно компенсувати дефіцит і призвело до негативних наслідків для продовольчої безпеки, особливо у країнах, які високо залежать від імпорту зерна. Також, ця ситуація активізувала пошук шляхів диверсифікації постачання та стимулювала країни розвивати власне виробництво агропродукції, що може призвести до зміни в географії світового аграрного ринку на довгострокову перспективу.

В кінцевому підсумку, ситуація в Україні змусила світову спільноту переосмислити вразливість глобальної продовольчої системи до політичних і воєнних криз, визначити нові виклики продовольчої безпеки та знайти шляхи їх подолання. Основним напрямком експорту агропродукції з України в умовах повномасштабної війни стали країни ЄС (особливо Румунія, Туреччина та Польща), країни Азії та Африки (рис. 2).

Рис. 2 Напрямки експорту товарів з України в умовах повномасштабної війни (березень 2022 – квітень 2023)

Джерело: [9]

З початком воєнних дій ще у 2014 році, транспортна інфраструктура України піддалася суттєвій трансформації. Військові дії на сході та анексія Криму країною-агресором спонукали до переосмислення та адаптації транспортних мереж. Це призвело до зміщення акцентів на домашні транспортні мережі та маршрути, які оминали зони бойових дій. Окупація Криму вплинула на діяльність морських портів, змусивши Україну переорієнтуватися на ті порти, що залишилися під її контролем на материковій частині [10].

Логістика, яка є життєво важливою для економіки, постраждала від російського військового втручання на рівні всієї країни. Вторгнення суттєво ускладнило можливості України щодо експорту, зокрема, спроби транспортувати зерно автомобільним та залізничним транспортом зіткнулися з численними перешкодами [11]. Розвиток подій в 2022 році докорінно змінив українську логістику, включаючи блокування доступу до морських портів у Чорному морі, захоплення Азовського моря, припинення авіасполучень, знищення логістичної інфраструктури, а також переміщення виробництва та бізнесу в безпечніші райони [10].

Зниження фізичного обсягу експорту на 38,4% у 2022 році свідчить про труднощі, з якими стикалася Україна, однак з огляду на умови, результат можна оцінити як відносно стабільний. Наразі важливо зрозуміти, як Україні вдається підтримувати експортні операції та які перспективи існують для розвитку логістичних шляхів. До вторгнення, морське судноплавство та портова діяльність в Україні відігравали домінуючу роль у вивезенні продукції сільськогосподарського та інших промислових секторів, приносячи значні доходи, наприклад, агропромисловий комплекс продемонстрував \$27,9 мільярда експортного доходу в 2021 році [11].

Блокування морських портів Росією серйозно ускладнило ситуацію для української економіки, яка залежала від морського транспорту для приблизно 70% в частині свого експорту, зокрема майже 90% агропродукції експортувалося через море. Рішення країни-агресора вийти з "зернової угоди" 29 жовтня 2022 року після інциденту біля Севастополя ще більше загострило ситуацію. Дана угода, підписана в Стамбулі 22 липня 2022 року, дозволяла експорт українського зерна через три порти: Одесу, Чорноморськ та Південний, і за короткий час дії дозволила експортувати близько 9 мільйонів тонн зернових [10].

Наразі, зважаючи на відсутність перспектив щодо продовження угоди та складнощі на сухопутному кордоні з Польщею, українські аграрії шукають альтернативні шляхи експорту. Однак, вони стикаються з обмеженою пропускнуою спроможністю альтернативних маршрутів, яка наразі становить близько 3 мільйонів тонн на місяць, тоді як потреби експорту значно вищі, а вартість такої логістики істотно перевищує традиційний морський експорт [12].

Зі змінами в українській логістиці, які відбулися після березня 2022 року, можна виділити два ключові періоди. Спочатку, внаслідок ворожих атак, було зруйновано приблизно 30% складських площ у Київському районі, що спонукало багато учасників ринку звернути свій погляд на західні регіони, особливо на динамічно розвиваючийся Львів. Тут, на той момент, вільних складських площ було близько 8%, але цей показник швидко знизився майже до нуля через активне переміщення як дрібних, так і великих логістичних і дистрибуторських компаній. Ця тенденція змінилася вже літом 2022 року, коли почалося зворотнє переміщення складських потужностей назад до столиці. Наступний етап, який розпочався осінню того ж року, позначився поверненням великих гравців логістичного ринку до Києва, що в подальшому призвело до зниження кількості вільних складських приміщень і зростання орендної плати у 2023 році [10].

Регіональна логістика в Україні зазнала значних змін, особливо у зонах, які граничать з агресором, зокрема Харківська та Чернігівська області, де спостерігалось падіння економічного потенціалу. Маріуполь, ключовий для металургійного експорту через свій порт, також втратив своє стратегічне значення в логістичній схемі, а зважаючи на масштаби руйнувань у місті – відновлення цих потужностей після деокупації міста буде дуже тривалим. Поряд з цим, Миколаївська та Херсонська області, які слугували транспортними хабами, відчули зниження своєї ролі в зовнішній торгівлі. Проте, в Адміністрації морських портів України висловили оптимізм щодо відновлення роботи портів у Миколаївській області вже у 2024 році [11].

На цьому тлі зростає значимість Одеського регіону, особливо в частині портів Дунайського басейну. З покращенням безпеки і розблокуванням морського коридору, Одеса, Чорноморськ і Південний порт знову стануть ключовими точками для вантажоперевезень аграрної сфери. Незважаючи на втрати, Київський регіон відновився і зберігає лідерство у перспективності серед інших регіонів, демонструючи мінімальну наявність вільних складських площ [10].

Наразі Київ продовжує залишатися провідним логістичним центром України, а його значення у цій сфері невпинно зростає, оскільки багато компаній з територій, що зазнали окупації або розташовані поблизу, переміщують свої розподільні вузли до столиці. Цей процес спостерігався ще у 2014 році, коли бізнеси з Донецької, Луганської областей та Криму переносилися на північ через зниження попиту. У 2022 році аналогічні зміни відбулися через окупацію південних регіонів, причому Київ з його великою економічною та споживчою базою став основним вибором для логістичних та бізнес структур.

Хоча Львівський регіон на деякий час став альтернативним логістичним центром, він і надалі вважається одним із найперспективніших. Львівська та Волинська області мають великий логістичний потенціал, особливо через географічну близькість до ЄС та Польщі, через яку проходить значна частина українського експорту в Європу. В той же час, Волинська область поки що недооцінена, маючи менше контрольно-пропускних пунктів порівняно з Львівщиною, де ринок має вищі ціни на землю та оренду, підкреслюючи перенасиченість цього ринку. Така ситуація свідчить про потенціал для зростання логістичної інфраструктури на Волині.

Згідно з інформацією від Адміністрації морських портів України, наслідком військових дій з боку Росії 24 лютого 2022 року стало припинення діяльності 10 із 13 українських портів, які до цього моменту обробляли 62,4% усіх експортно-імпортних операцій країни. У результаті блокування морських шляхів протягом 2022 року загальний обсяг вантажообробки у морських портах України зменшився на 61,5%, з цього експорт знизився на 54,4%, а імпорт - на 70,3%. Тільки порти на Дунаї, зокрема Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, продовжили функціонувати нормально, збільшивши обсяг обробки вантажів з 5,5 мільйонів тонн до 16,5 мільйонів тонн у 2022 році [12].

Відповідно до даних за перші 10 місяців 2023 року, обсяг вантажообробки у дунайських портах зріс у 2,2 рази порівняно з тим же періодом попереднього року, досягнувши 27,6 мільйонів тонн. Дунайські порти продовжують відігравати ключову роль у транскордонних перевезеннях України під час війни, підкреслюючи необхідність розвитку інфраструктури та посилення захисту від повітряних атак для забезпечення стабільного доступу до міжнародних ринків. Український уряд та Адміністрація морських портів, у співпраці з інвесторами, вже ініціювали 15 інвестиційних проєктів, особливо у портах Ізмаїл і Рені, що дозволило відкрити додаткові 20 точок для перевалки вантажів [10].

Необхідно відзначити, що існують природні обмеження, що стоять на шляху розвитку Дунайського судноплавства. Для збільшення вантажообігу на Дунаї необхідно провести днопоглиблення, що дозволить здійснювати перевезення на більш великих баржах, оскільки наразі вантажопотужність обмежена 10 мільйонами тонн. Інвестиції в днопоглиблення можуть досягати мільярдів євро, залежно від маршруту, що у свою чергу може збільшити частку українського експорту через Дунай до 15-17% від загального експорту країни. Роль дунайських портів може зменшитися з розблокуванням морського коридору в Чорному морі, але відновлення їхнього значення може бути пов'язане з євроінтеграцією України та спеціалізованими розвитковими програмами, які зосередяться на річкових перевезеннях з державами Дунайського регіону [11].

В портах Одеської області, розташованих на березі Чорного моря, нині спостерігається лише часткова активність через обмеження в морському русі. Діяльність цих портів залежить від обставин військового характеру, але згідно з дослідженням Логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації, велика частина компаній у транспортному секторі готова швидко реактивувати логістичні операції [12].

За інформацією від Property Times, яку надала Адміністрація морських портів України, зараз ведуться підготовчі роботи до запуску державно-приватних партнерських проєктів у портах Чорноморськ, Одеса та Ізмаїл, приваблюючи увагу потенційних інвесторів, з якими ведуться переговори. Україна залишається в контролі над своїми ключовими морськими портами, які формують понад 85% морського вантажообігу, включаючи порти Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ та Південний [10]. Незважаючи на всі виклики, Україна має намір підвищити продуктивність своїх дунайських портів, інвестуючи в розширення складських потужностей, збудову нових причалів та покращення обладнання для більш ефективного перевантаження.

У 2022 році обсяги залізничного вантажоперевезення впали на 65,3%, що призвело до призупинення транзитних зв'язків між Азією та Європою в частині руху саме агропродукції. Існуючі труднощі з транспортуванням товарів через залізничну мережу зумовлені кількома факторами, котрі узагальнено на рис. 3.

Рис. 3. Проблеми залізничних перевезень агропродукції з України через країни ЄС

Джерело: складено автором

Внаслідок затримок у доставці, бізнесмени часто несли збитки, оскільки покупці відхиляли поставки товарів, що страждали через подовження транспортування, зокрема через ризик погіршення стану вантажів. Більше того, стояння вагонів у чергах обходилося власникам вантажів дорого, адже за кожен день затримки нараховувалися платежі, та у випадках порушення умов контрактів застосовувались фінансові пені.

Відповідно до збитків, завданих глобальним конфліктом, Міністерство інфраструктури у 2023 році підняло на 70% тарифи на перевезення залізницею в межах країни, згодом знижені до 30%. Це все одно залишається обтяжливим для аграріїв, оскільки зменшує їхню рентабельність та веде до дефіциту грошових ресурсів, що змушує їх зменшувати витрати на сільськогосподарські виробництва, у тому числі на добрива та інноваційні технології. Очікується, що це може призвести до зниження обсягів зернових урожаїв у 2023 році [11].

З урахуванням обмежень морського і залізничного транспорту, в Україні зросла роль автотранспорту в сфері перевезень вантажів. Експортери та логістичні компанії були змушені переорієнтуватися на автомобільні перевезення, зосереджуючи зусилля на маршрутах до західних кордонів. Ключовим завданням стала організація ефективного автотранспорту через обмежену пропускну спроможність контрольно-пропускних пунктів, а витрати на логістику зросли через подовження маршрутів до європейських портів. Також український бізнес стикнувся з труднощами в європейських портах, включаючи виклики з митницею, обмежений робочий час терміналів і нижчий рівень сервісу, порівняно з очікуваннями. Зі збільшенням сухопутного транспортування, граничні пункти перетину виявились перевантаженими, особливо на українсько-польському кордоні, де ситуація влітку і на початку осені 2022 року стала критичною. Черги з тисячами вантажівок, що очікували на перетин кордону до двох тижнів, спричиняли значні збитки через псування продукції. У вересні спостерігалася рекордна черга з понад 2 600 вантажівок, розтягнута на 58 кілометрів, що створило величезні логістичні та фінансові проблеми [10]. Період закінчення 2022 року – початку 2023 року характеризувався відносною стабілізацією у сфері автомобільних перевезень аграрної

продукції з України. Тому, саме автоперевезення відіграли лючову роль в стабілізації руху агропродукції з України по всьому світу.

Однак, у 2023 році логістична система України отримала удар з неочікуваного боку – від фермерів та перевізників із Польщі, котрі почали блокувати рух вантажівок через Українсько-Польський кордон. При цьому, навіть без страйків, низька пропускна здатність прикордонних КПП, призводить до багатокілометрових заторів, черги вантажівок утворюються на декілька днів, що веде до значних економічних втрат для українського бізнесу [10]. А в умовах активного блокування кордонів вантажівки можуть проводити в чергах навіть по кілька тижнів.

На державному рівні здійснюються заходи для розвитку автомобільної логістики. Так, вітчизняні дипломати лобіюють питання створення «Зеленого коридору», який об'єднає пункти пропуску між Україною, Молдовою та Румунією. Ініціатива передбачає впровадження спільного контролю на митниці Рені, де поряд з українськими будуть діяти молдовські служби. Плани включають реконструкцію цього пункту пропуску, щоб спростити та пришвидшити митні процедури, з перспективою подальшої модернізації Рені. Інша ініціатива включає відкриття для вантажного транспорту пункту перетину Красноільськ – Вікову де Сус, який наразі використовується лише для порожніх вантажівок.

Початок війни привів до значного зростання логістичних витрат, особливо для зерновозів Укрзалізниці, де вартість використання та перевезення сягнула 85 доларів за тонну, враховуючи середню відстань та швидкість перевезення, що є майже у 4,5 рази вище, ніж до 24 лютого. Витрати на експедиційні та інші логістичні послуги в межах країни можуть складати від 10 до 40% від загальної вартості [12].

Вартість логістики в Україні коливається залежно від маршруту через різницю в нормативній швидкості. Зокрема, західні напрямки перевезення стають дорожчими через довші маршрути, що підвищує тривалість оренди вагонів. З урахуванням витрат на перевалку та логістику за кордоном, загальні логістичні витрати на зернові можуть досягати 180-200 доларів за тонну, у порівнянні з 30-40 доларами до війни. Така ситуація змушує аграріїв працювати без прибутку або зі збитками. У разі відсутності поліпшення у логістичній доступності, це може створити ризик не тільки для агросектора України, але й для макроекономічної стабільності країни та світової продовольчої безпеки [12].

Важливим інструментом підтримки логістики аграрної продукції може стати розвиток інформаційної системи, яка гарантує оновлення щодо швидкості перевезень по різних сегментах мережі, з чіткою компенсаційною політикою за невиконання умов. Впровадження аналітичної системи для відстеження попиту на вагони дозволить регулювати кількість лотів на аукціонах, забезпечуючи адекватну наявність рухомого складу. Збільшення кількості вагонів доступних для перевезення зернових через надання неспеціалізованих вагонів є ще одним потенційним кроком.

Підтримка українських агровиробників за допомогою субсидій для зниження експортних логістичних витрат, реалізована за підтримки міжнародних фінансових організацій, також може відігравати важливу роль у підтримці стабільності агросектору та загальної економічної стабільності країни [12].

Ще одним напрямком логістики агропродукції міг би стати авіаційний транспорт. У 2021 році об'єм вантажних поштових потоків через аеропортові термінали України зазнав зростання на 21,1% у порівнянні з попереднім роком, сягнувши позначки у 63,2 тисячі тонн. В даний час доступ до українського повітряного простору для комерційних авіаліній закритий, що призвело до припинення вантажних та інших авіаційних операцій як для національних, так і для міжнародних перевізників. Із загальної кількості 19 цивільних аеропортів в Україні, в 12 з них сталося пошкодження інфраструктури, включно з злітно-посадковими смугами та будівлями. Економічні втрати від ушкоджень в аеропортах та їхньому аеронавігаційному устаткуванні оцінюються у приблизно 200 мільярдів гривень [12].

Висновки

Отже, в контексті широкомасштабного воєнного конфлікту 2023 року аграрний сектор продемонстрував стійкість, успішно виробляючи аграрну сировину та реалізуючи продовольчі товари на внутрішніх та міжнародних ринках. Проте, виробництво сільськогосподарських товарів супроводжувалось значними економічними збитками, зумовленими низькими цінами на зернові та олійні культури у внутрішній торгівлі, складнощами з експортом, обмеженими можливостями для відновлення виробничих активів, інфраструктури та роботи на землях, уражених війною. Деструктивний вплив мав знищення Каховської ГЕС російськими військами, що унеможливило аграрну діяльність на затоплених територіях. Оптимізація структури посівних площ, з орієнтацією на більш прибуткові олійні культури, допомогла знизити фінансові втрати аграріїв, а загалом зростання виробництва рослинництва було забезпечено завдяки сприятливим метеорологічним умовам. Водночас, більшість секторів тваринництва, зокрема молочно-м'ясне виробництво, перебуває у скрутному положенні, головним чином через зниження обсягів продукції у приватних господарствах.

Незалежно від заяв Європейської Комісії та відповідних європейських органів про відсутність ризиків або шкідливого впливу українського аграрного експорту на європейські ринки, деякі держави, особливо наші сусіди, виступають за повне припинення або значне скорочення таких імпорتنих поставок. Це включає застосування обмежувальних заходів, які часто суперечать міжнародним нормам торгівлі та умовам асоціації з Україною, а також внутрішнім правилам ЄС, та спрямовані на здійснення тиску на Європейську Комісію для введення універсальних обмежень на імпорту української агропродукції. Таким чином, і аграрії України, і логістичні компанії зробили все від них залежне для відновлення та розвитку галузі, а їх майбутнє на сьогодні вирішується виключно в дипломатичній площині.

Список використаних джерел

1. Частка агропродукції в загальному експорті України стала найвищою за час незалежності. AgroPolit.com. URL : <https://agropolit.com/news/27528-chastka-agroproduktiyi-v-zagalnomu-eksporti-ukrayini-stala-nayvischoyu-za-chas-nezalejnosti>
2. Єфанов В.А. Специфіка логістики в українських аграрних корпораціях. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2019. №2. С.98-106.
3. Носенко В.В. Логістична підтримка продажів продукції агропромислової компанії. - Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти кафедри логістики. Національний авіаційний університет. Київ, 2021. 88 с.
4. Ткаченко Г.А. Сутність управління логістичними бізнес-процесами аграрних підприємств. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» в рамках 20-ої агропромислової спеціалізованої виставки «АгроТехСервіс-2021». М. Запоріжжя. с. 264-266. URL : <http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/PIDPRIYEMNITSTVO-V-AGRARNIJ-SFERI-zbirnik.pdf#page=265>
5. Березовий М.І., Болжеларський Я.В., Гревцов С.В., Боричева С.В. (2023). Аналіз логістичних ризиків перевезення вантажів зернової групи в європейські порти з використанням контейнерної технології. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 60–69. <https://doi.org/10.15802/tstt2023/284495>
6. Вернигора Р.В. Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах / Р. В. Вернигора та ін. Транспортні системи і технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2018. № 16. С. 22–30.

- Дяченко О., Галицький О., Хиленко Ю. Експортний потенціал аграрної галузі України в умовах воєнного стану. Економічний вісник Причорномор'я. №3 (2022). URL : <https://www.ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/33>
8. Прокопенко В., Смірнова О., Зубрицький А. Роль нового морського маршруту у забезпеченні митних інтересів України під час повномасштабної війни. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 326(1). 2024. 39-44. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-326-7>
 9. Топ-10 країн-імпортерів української аграрної продукції під час війни. Юридична газета On-line. URL : <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/top10-krayinimporteriv-ukrayinskoyi-agrarnoyi-produkciyi-pid-chas-viyni.html>
 10. Логістика в Україні: зміна фокуса та перспективи відновлення. Property Times. URL : https://propertytimes.com.ua/industrialnaya_nedvizhemost/logistika_v_ukrayini_zmina_fokusa_ta_perspektivi_vidnovlennya
 11. Берестенко В. Як логістика адаптувалася до війни. Наскільки зросли ціни на логістичні послуги і як переорієнтувалися вантажопотоки за понад півтора роки війни? URL : <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/07/24/702529/>
 12. Ливч Д. Логістика "з'їдає" всі гроші аграріїв. Наскільки дорожчим є транспортування зерна альтернативними шляхами і чому без "зернової угоди" український агросектор під загрозою. URL : <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/7/693517/>